

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची महाविद्यालयात अंमलबजावणी

प्रा. डॉ. सचिन सुभाषराव चामले

शारीरिक शिक्षण संचालक, कै. रसिका महाविद्यालय, देवणी तालुका – देवणी जिल्हा – लातूर (महाराष्ट्र)

Corresponding Author – प्रा. डॉ. सचिन सुभाषराव चामले

DOI - 10.5281/zenodo.19975569

सार (Abstract):

भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत गुणात्मक व संरचनात्मक बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 जुलै 2020 मध्ये जाहीर करण्यात आले. या धोरणामध्ये विशेषतः उच्च शिक्षण क्षेत्रात बहुविषयक शिक्षण, लवचिक अभ्यासक्रम रचना, क्रेडिट-आधारित प्रणाली, डिजिटल शिक्षण आणि संशोधनाभिमुख शिक्षण यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या संशोधनाचा मुख्य उद्देश महाविद्यालयीन स्तरावर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया, त्यातील संधी आणि संभाव्य आव्हाने यांचा अभ्यास करणे हा आहे. या संशोधनासाठी वर्णनात्मक आणि विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. संशोधनासाठी दुय्यम माहिती स्रोतांचा वापर करण्यात आला असून शासनाचे अहवाल, शैक्षणिक धोरण दस्तऐवज, संशोधन लेख आणि अधिकृत संकेतस्थळे यांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्रमुख तरतुदी जसे की बहुविषयक शिक्षण, चार वर्षांची पदवी रचना, मल्टिपल एक्झिट प्रणाली, शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिट्स, डिजिटल शिक्षण, आणि संशोधनाला चालना देणारी रचना यांचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे. अभ्यासातून असे दिसून येते की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मुळे महाविद्यालयीन शिक्षणात गुणवत्ता, लवचिकता आणि कौशल्याधारित शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. तसेच उद्योग-शिक्षण समन्वय, संशोधन संस्कृतीचा विकास आणि डिजिटल शिक्षण यामुळे विद्यार्थ्यांच्या रोजगारक्षमतेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. तथापि, या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आर्थिक संसाधने, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय समन्वय यांसारख्या बाबींवर विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तावृद्धीसाठी आणि जागतिक दर्जाच्या शिक्षण प्रणालीसाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.

मुख्य शब्द (Keywords): राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020, बहुविषयक शिक्षण पद्धती

प्रस्तावना:

भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने शिक्षण मंत्रालय यांनी 29 जुलै 2020 रोजी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 जाहीर केले. 21व्या शतकातील ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेच्या गरजा, तंत्रज्ञानातील झपाट्याने होणारी प्रगती, जागतिकीकरण, कौशल्याधारित रोजगार संधी आणि संशोधनाभिमुख

शिक्षण यांचा विचार करून हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. विशेषतः उच्च शिक्षण क्षेत्रात महाविद्यालये व विद्यापीठे यांच्यासाठी हे धोरण परिवर्तनकारी ठरते. पूर्वीची 10+2+3 ही शिक्षण रचना प्रामुख्याने विषय-केंद्रित व परीक्षाभिमुख होती. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना शाखा बदलण्याची मर्यादित संधी, कौशल्यविकासावर कमी भर, तसेच संशोधनाची मर्यादित परंपरा आढळत होती. या

पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ने बहुविषयक (Multidisciplinary) शिक्षण, लवचिक अभ्यासक्रम, क्रेडिट-आधारित प्रणाली, डिजिटल शिक्षण, आणि संशोधनाला चालना देणारी रचना प्रस्तावित केली आहे.

महाविद्यालयीन स्तरावर या धोरणाची अंमलबजावणी ही केवळ अभ्यासक्रम बदलण्यापुरती मर्यादित नसून ती एक व्यापक शैक्षणिक व प्रशासकीय सुधारणा प्रक्रिया आहे. चार वर्षांची पदवी रचना, मल्टिपल एक्झिट सिस्टम, अकादमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स (ABC), कौशल्याधारित व मूल्याधारित विषयांचा समावेश, परिणाम-आधारित शिक्षण, आणि उद्योग-शिक्षण समन्वय ही या धोरणाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळून त्यांची रोजगारक्षमता आणि संशोधन क्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, उच्च शिक्षणातील गुणवत्तावाढीसाठी एकसंध नियामक प्रणाली उभारण्याचा प्रस्ताव, स्वायत्तता वाढविणे, आणि संशोधनासाठी नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची स्थापना यांसारख्या तरतुदींचा समावेश या धोरणात आहे. यामुळे महाविद्यालयांना जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाकडे वाटचाल करण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. मात्र, या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करताना अनेक व्यावहारिक आव्हानेही समोर येतात. आर्थिक साधनसामग्रीची उपलब्धता, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, ग्रामीण-शहरी तफावत, डिजिटल पायाभूत सुविधा, आणि प्रशासकीय पुनर्रचना या मुद्द्यांवर सखोल विचार करणे आवश्यक आहे.

या संशोधन पेपरमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या महाविद्यालयीन अंमलबजावणीचा सखोल अभ्यास करण्यात येणार आहे. धोरणातील प्रमुख तरतुदी, अंमलबजावणीची यंत्रणा, संधी व आव्हाने, तसेच सुधारणा उपाययोजना यांचा शास्त्रीय व विश्लेषणात्मक पद्धतीने विचार करण्यात येईल.

संशोधनाचा उद्देश:

1. महाविद्यालयीन स्तरावर NEP 2020 मधील प्रमुख तरतुदींचा अभ्यास करणे.
2. अंमलबजावणीतील संधी व आव्हाने ओळखणे.
3. अंमलबजावणीसाठी प्रभावी उपाययोजना सुचवणे.

संशोधन पद्धती:

“राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची महाविद्यालयात अंमलबजावणी” या विषयावरील संशोधनासाठी वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ आणि विश्लेषणात्मक पद्धतीचा अवलंब करण्यात आलेला आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील उच्च शिक्षणासंबंधी प्रमुख तरतुदी:

1. **बहुविषयक शिक्षण:** महाविद्यालयांना कला, वाणिज्य, विज्ञान, तंत्रज्ञान इ. शाखांमध्ये समन्वय साधून बहुविषयक अभ्यासक्रम राबविणे अपेक्षित आहे.
2. **पदवी अभ्यासक्रमातील नवीन रचना:** पूर्वीची 3 वर्षांची पदवी रचना बदलून 4 वर्षांची पदवी (Multiple Exit System) प्रस्तावित आहे.

वर्ष	प्रमाणपत्र
1 वर्ष	Certificate
2 वर्ष	Diploma
3 वर्ष	Bachelor's Degree
4 वर्ष	Bachelor's Degree with Research

1. **शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिट्स (ABC):** विद्यार्थ्यांनी मिळवलेले क्रेडिट्स डिजिटल पद्धतीने साठविण्याची सुविधा.
2. **संशोधनाला प्रोत्साहन:** नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापन करून संशोधन संस्कृती वाढविण्याचा उद्देश.

3. **नियामक रचना:** विद्यापीठ अनुदान आयोग ऐवजी एकसंध नियामक प्रणाली निर्माण करण्याचा प्रस्ताव (भारतीय उच्च शिक्षण आयोग).
4. **तंत्रज्ञानाचा वापर:** डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन कोर्सेस, स्वयंम प्लॅटफॉर्मचा वापर.

निष्कर्ष:

वरील अभ्यासाच्या आधारे असे निष्पन्न होते की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे भारताच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात व्यापक बदल घडवून आणणारे धोरण आहे. या धोरणामुळे महाविद्यालयीन शिक्षण अधिक लवचिक, कौशल्याधारित आणि संशोधनाभिमुख बनण्याची शक्यता आहे. बहुविषयक शिक्षण पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांना विविध विषयांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळते आणि त्यांच्या सर्जनशीलता, विश्लेषण क्षमता आणि समस्या सोडवण्याच्या कौशल्यांचा विकास होतो.

चार वर्षांची पदवी रचना आणि मल्टिपल एक्झिट प्रणालीमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणात लवचिकता मिळते. शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिट्समुळे विद्यार्थ्यांना विविध संस्थांमधील क्रेडिट्स साठवून शिक्षण पूर्ण करण्याची सुविधा उपलब्ध होते. तसेच डिजिटल शिक्षण, ऑनलाइन अभ्यासक्रम आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे शिक्षण अधिक सुलभ आणि आधुनिक बनण्यास मदत होते.

याशिवाय संशोधनाला चालना देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन संस्था उच्च शिक्षण क्षेत्रात संशोधन संस्कृती विकसित करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. उद्योग-शिक्षण समन्वयामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष अनुभव मिळून त्यांची रोजगारक्षमता वाढण्यास मदत होते. तथापि, या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काही महत्त्वाची आव्हाने देखील आहेत. आर्थिक संसाधनांची उपलब्धता, शिक्षकांचे

प्रशिक्षण, ग्रामीण व शहरी महाविद्यालयांमधील तफावत, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय व्यवस्थेतील बदल यांसारख्या मुद्द्यांवर योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. शासन, विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यांच्यातील समन्वय आणि शिक्षक-विद्यार्थ्यांचा सक्रिय सहभाग यांद्वारेच या धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी शक्य होईल. म्हणूनच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 हे भारताच्या उच्च शिक्षण क्षेत्राला अधिक गुणवत्तापूर्ण, सर्वसमावेशक आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरते.

संदर्भ :

1. National Education Policy 2020. (2020). Ministry of Education, Government of India.
2. University Grants Commission. (2022). Guidelines for Implementation of NEP 2020 in Higher Education Institutions.
3. Ministry of Education. (2020). National Education Policy Document.
4. National Research Foundation. (2021). Research Promotion Framework in Higher Education.
5. Agarwal, P. (2021). *Higher Education in India: The Need for Change*. New Delhi: Oxford University Press.
6. Tilak, J. B. G. (2020). *Education Policy and Reforms in India*. New Delhi: Sage Publications.
7. Government of India. (2021). Implementation Plan for Higher Education under NEP 2020.